

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Мираббасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УДК : 616.857 – 036 : 616.831 : 615.21

Холмуратова Бахтигул Нурмухаммедовна

Рашидова Нилуфар Сафоевна

Халимова Ханифа Мухсиновна

Ташкентский Государственный медицинский университет

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265470>

АННОТАЦИЯ

Мигрень является одним из самых распространенных неврологических заболеваний в мире и, согласно статистике, занимает второе место среди заболеваний, приводящих к инвалидности. Все мы знаем, что это заболевание встречается у женщин в несколько раз чаще, чем у мужчин. Хотя клинические симптомы, тяжесть и осложнения мигрени известны уже много лет, исследования для определения ее патогенетических причин все еще продолжаются. К настоящему времени проведено множество исследований, посвященных сосудистой теории, серотониновой теории и участию гормонов в патогенезе мигрени. Однако эти исследования не смогли полностью раскрыть патогенез заболевания. В последние годы роль нейропептидов в патогенезе мигрени и их роль в возникновении нейровоспаления в центральной нервной системе и приступов мигрени широко обсуждается в зарубежной литературе. В связи с этим в данной статье ниже мы проанализируем проведенные исследования патогенеза мигрени.

Ключевые слова: мигрень, патогенез, нейропептид, нейровоспаление, головная боль, приступ.

Holmuratova Bahtigul Nurmukhammedovna

Rashidova Nilufar Safoyevna

Khalimova Khanifa Mukhsinovna

Tashkent State Medical University

NEW APPROACHES TO THE MIGRAINE PATHOGENESIS (REVIEW)

ANNOTATION

Migraine is one of the most common neurological diseases in the world, and according to statistics, it ranks second among diseases that cause disability. We all know that this disease is several times more common in women than in men. Although the clinical symptoms, severity and complications of migraine have been known for many years, research is still ongoing to determine its pathogenetic causes. To date, many studies have been conducted on the vascular theory, serotonin theory and the involvement of hormones in the pathogenesis of migraine. However, these studies have not been able to fully reveal the pathogenesis of the disease. In recent years, the role of neuropeptides in the pathogenesis of migraine and their role in causing neuroinflammation in the central nervous system and migraine attacks has been widely discussed in foreign literature. In this regard, in this article, we will analyze the studies conducted on the pathogenesis of migraine below.

Key words: migraine, pathogenesis, neuropeptide, neuroinflammation, headache, attack.

Xolmuratova Baxtigul Nurmuxammedovna

Rashidova Nilufar Safoyevna

Xalimova Xanifa Muxsinovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

MIGREN PATOGENEZIGA YANGICHA YONDASHUVLAR (ADABIYOTLAR TAHLILI)

ANNOTATSIYA

Мигрен – dunyo bo'ylab eng ko'p uchraydigan nevrologik kasalliklardan bo'lib, statistik ma'lumotlarga ko'ra mehnatga layoqatsizlikka olib keluvchi kasalliklar o'rtasida ikkinchi o'rinda turadi. Ushbu kasallikni ayniqsa erkaklarga nisbatan ayollarda bir necha barobar ko'p uchrashi barchamizga ma'lum. Migren kasalligining klinik belgilari, og'irlik darajasi va asoratlari haqida uzoq yillardan buyon ma'lum bo'lsada, uning patogenetik sabablarini aniqlash bo'yicha haligacha izlanishlar davom etmoqda. Hozirgi kunga qadar migren patogenezida vaskulyar nazariya, serotonin nazariyasi va gormonlar ishtiroki bo'yicha ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan. Biroq, ushbu tadqiqotlar kasallik patogenezini to'liq ochib bera olmadi. So'nggi yillarda xorijiy adabiyotlarda migren patogenezida neyropeptidlar o'rni va ularni markaziy asab tizimida neyroyallig'lanish

chaqirib, migren xurujlarini yuzaga keltirishi haqidagi fikrlar keng tarqalmoqda. Shu nuqtai nazardan biz ushbu maqolamizda migren patogenezi yuzasidan amalga oshirilgan tadqiqotlarni quyida tahlil qilib chiqamiz.

Kalit soʻzlar: migren, patogenez, neyropeptid, neyroyalligʻlanish, bosh ogʻrigʻi, xuruj.

Global miqyosda katta yoshli aholi orasida (klinik belgilari oxirgi bir yil davomida eng kamida 1 marotaba kuzatilgan) bosh ogʻrigʻining tarqalishi taxminan 50 foizga teng [1,4]. Oxirgi yillarda dunyo boʻylab 18-65 yoshdagi aholining $\frac{3}{4}$ qismida bosh ogʻriq kuzatilgan va ularning 30 foizdan ortigʻida migren tasdiqlangan. Yer yuzi aholisining 1,7 – 4 foizi har oyda 15 kun va undan koʻp davom etadigan bosh ogʻrigʻidan aziyat chekmoqda. 75-80 foiz hollarda bosh ogʻrigʻi 45 yoshgacha boʻlgan ayollarda uchrashi va undan keyin tarqalish darajasi biroz pasayishi aniqlanadi [8,11]. 60 yoshli ayollar va erkaklar oʻrtasida bosh ogʻrigʻining tarqalishi deyarli bir xil. Mintaqalardagi turli farqlarga qaramasdan, bosh ogʻrigʻi (BO) insonlarni yoshi, irqi, daromad darajasi va geografik hududidan qatʻiy nazar, ularni qiynayotgan umumjahon muammodir [13,21]. Aholi orasida birlamchi BO larning tarqalishi boʻyicha zoʻriqish bosh ogʻrigʻi birinchi oʻrinda turadi va 30 foizdan 78 foizgacha boʻlgan holda uchraydi. Zoʻriqish bosh ogʻrigʻi uzoq yillar davomida psixogen kasallik hisoblangan, keyinchalik esa bir qancha ilmiy tadqiqotlar natijasida uning neyrobiologik xususiyatlari isbotlangan. Aholi orasida uchrashi boʻyicha ikkinchi oʻrinni migren egallaydi [31,35].

Migren kasalligi oʻziga xos klinik belgilarga ega boʻlib, unda xuruj davomiyligi 4 soatdan 72 soatgacha davom etadi. Ogʻriq joylashuvi koʻpincha boshning yarmida, yaʼni, unilaterallik boʻlib, oʻrtacha yoki kuchli intensivlikdagi pulsatsiyalanuvchi turda boʻladi [16,17]. Bu ogʻriqlar esa jismoniy faollik vaqtida kuchayadi. Migren kasalligi xurujlari koʻpincha koʻngil aynishi, qusish, fonofobiya yoki fotofobiya bilan birga keladi va aura deb nomlanadigan vaqtinchalik fokal nevrologik simptomlar bilan kechishi mumkin (IHS, 2004). Bu holat dunyo boʻylab millionlab insonlarni qiynab kelmoqda va Jahon Sogʻliqni Saqlash Tashkiloti (JSS) tomonidan mehnatga layoqatsizlikka sabab boʻluvchi kasalliklardan biri sifatida eʼtirof etilgan [18,22]. Migren faqat oddiy bosh ogʻrigʻi emas – u murakkab patofiziologik mexanizmlarga asoslangan sindromdir [5].

Migren dunyo boʻyicha ayollar orasida ikkinchi eng keng tarqalgan nogironlik keltiruvchi kasallik hisoblanadi [27]. Umumiy aholi orasida yillik tarqalish darajasi taxminan 12–15% ni tashkil etadi. **Ayollarda migren erkaklarga qaraganda 2-3 baravar koʻproq** uchraydi. Eng yuqori uchrash chastotasi **25–55 yosh** oraligʻidagi ishchi yoshdagi odamlarda kuzatiladi [9].

Migrenning tarqalish koʻrsatkichi turli mintaqalarda farq qiladi. Rivojlangan mamlakatlarda (AQSh, Kanada, Yevropa davlatlari) migrenning tarqalishi nisbatan yuqori, bu sogʻliqni saqlash tizimi rivojlanganligi sababli yaxshiroq diagnostika bilan bogʻliq boʻlishi mumkin [4,8]. Kam rivojlangan yoki rivojlanayotgan mamlakatlarda migrenning aniq statistikasi yetarli emas, ammo mavjud tadqiqotlar bu hududlarda ham migren keng tarqalganligini koʻrsatadi. Oʻzbekiston va Markaziy Osiyo davlatlarida olib borilgan cheklangan tadqiqotlar migrenning umumiy tarqalishi **10–13%** atrofida ekanligini koʻrsatgan [11]. Migren odatda **bolalikda yoki oʻsmirlikda** boshlanadi. Migrenning eng yuqori uchrash darajasi ayollar orasida **30–40 yosh** oraligʻida boʻladi. **Gormonal omillar** (ayniqsa, hayz sikli, homiladorlik va menopauza) migren patogenezida muhim rol oʻynaydi. Erkaklarda migren kamroq uchraydi, ammo ularning simptomlari koʻproq ogʻriqli boʻlishi mumkin [23].

Migrenning murakkab va koʻp omilli patofiziologiyasi zamonaviy nevrologiyaning dolzarb tadqiqot yoʻnalishlaridan biridir. Migrenning paydo boʻlishiga nima sabab boʻlishini tushunishga qaratilgan dastlabki ilmiy izlanishlar bir necha asosiy nazariyalarni ilgari surdi [29]. Har bir nazariya oʻz zamonida migrenning muayyan klinik belgilari va patogenezi bilan bogʻliq boʻlgan, biroq keyingi tadqiqotlar ularning toʻliq izoh berishga qodir emasligini koʻrsatgan. Quyida migren patofiziologiyasini tushuntirishga uringan eng muhim dastlabki nazariyalar keltirilgan.

Migren patofiziologiyasi boʻyicha eng dastlabki paydo boʻlgan nazariyalardan biri - vaskulyar nazariya boʻlib, XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida ilgari surilgan. Bu nazariyaga koʻra, migren xurujlari bosh miya qon tomirlarining torayishi (vazokonstriksiya) va

keyinchalik keskin kengayishi (vazodilatatsiya) natijasida yuzaga keladi. Aura simptomlari vazokonstriksiya bilan, bosh ogʻrigʻi esa vazodilatatsiya bilan izohlangan [37,38]. Aura simptomlari boʻlmagan migren turlarini izohlab bera olmaydi. Baʼzi bemorlarda qon tomirlardagi oʻzgarishlar migren ogʻrigʻi bilan mos kelmaydi. Migren paytida ogʻriqning sababi faqatgina qon tomirlar emas, balki trigeminal tizimning faollashuvi bilan bogʻliq boʻlishi aniqlangan.

Keyingi bosqichda esa migren kelib chiqishida serotonin asosiy rolni oʻynashini isbotlovchi koʻplab ilmiy tadqiqot ishlari oʻtkazildi. Bu nazariyaga koʻra, migren serotonin (5-HT) darajasining oʻzgarishi bilan bogʻliq. Migren xurujidan oldin serotonin darajasi koʻtariladi, xuruj vaqtida esa tushib ketadi. Triptanlar (5-HT_{1B/1D} agonistlari) migrenni samarali davolashi va bosh miya qon tomirlari serotoniniga sezgir ekanligi haqidagi tadqiqot ishlari esa bu nazariyani isbotlaydi. Ushbu nazariyaning kamchiligi esa shundan iborat boʻldiki, bemorlarda migren yuzaga kelishiga serotonin darajasining oʻzgarishi sababmi yoki bu migren oqibatimi — bu huzur noaniq [24]. Oʻtkazilgan tadqiqotlarda barcha bemorlarda serotonin darajasi bilan migren ogʻrigʻi oʻrtasida aniq bogʻliqlik yoʻq [6].

Migrenning baʼzi turlari, ayniqsa oilaviy gemiplegik migren, monogen kasallik sifatida oʻrganilgan boʻlib, shu asosda, oddiy migren turlarida ham genetik moyillik mavjudligi haqida keng tadqiqotlar olib borilgan. Genetik mutatsiyalar natijasida ion kanallari, neyrotransmitterlar yoki sinaptik faoliyatda oʻzgarishlar yuz beradi. Bu oʻzgarishlar trigeminal tizim, talamus yoki miya poʻstlogʻi darajasida sezuvchanlikni oshiradi [13]. Genom miqyosidagi assotsiatsiya tadqiqotlari orqali bir nechta migren bilan bogʻliq genlar aniqlangan: CACNA1A, ATP1A2, SCN1A. Shuningdek, epigenetik oʻzgarishlar (masalan, DNK metillanishi) migren xurujlariga moyillikni oshirishi mumkinligi haqida ham ilmiy izlanishlar oʻtkazilgan [12]. Lekin, ushbu tadqiqotlar davomida olingan natijalar migren uchrashini kamaytiruvchi yoki kechishini yengillashtirish uchun katta ahamiyat kasb etmadi.

M kasalligining patogenezi va klinik kechishida jinsiy gormonlarning oʻrni va ahamiyati eng koʻp oʻrganilgan. Balogʻat yoshigacha boʻlgan oʻgʻil bolalar va qizlar orasida esa M ning tarqalishida (3-10 %) jinsiy farq deyarli mavjud emas [16,14]. Balogʻat yoshi davridagi gormonal oʻzgarishlar sabab M erkaklarga nisbatan ayollarda 2-3 baravar koʻproq uchraydi, bu esa M kasalligining kechishiga ayollardagi hayz davri, menopauza, hatto, turli gormonal kontratseptiv vositalarni ichish ham taʼsir qilishini koʻrsatadi [10,20]. Ayollarda M bilan kasallanish xavfi erkaklarga qaraganda 3,25 baravar yuqori [7,17]. 35 dan 45 yoshgacha boʻlgan ayollar orasida kasallik eng koʻp uchraydi, bu umumiy erkaklarning atigi 8 foiziga, umumiy ayollarning esa 25-30 foiziga taʼsir qiladi [12]. M dan aziyat chekuvchi ayol bemorlar kasallik ularda erkaklarga nisbatan ogʻirroq kechishi va ogʻriq qoldiruvchi dorilardan ham koʻproq foydalanishlarini qayd etganlar [1].

Ayollarda M ustunligining patofiziologik mexanizmlarini oʻrganish boʻyicha koʻplab tadqiqotlar oʻtkazilgan [20]. Semizlikka moyil boʻlgan ayollarda epizodik va surunkali M uchrashining ikki baravar koʻproq xavfi bor, bu yogʻ toʻqimalarida patologik estrogen ishlab chiqarilishi bilan bogʻliq [14,30]. Ishonchli manbalardan bizga maʼlumki, M patogenezida serotoninergik tizim katta rol oʻynaydi [8]. Bu tizimga jinsiy gormonlar (estradiol va estrogen) ham oʻz taʼsirini oʻtkazadi [9]. Estrogen shuningdek, endogen opioidergik tizimni faollashtiradi va yalligʻlanish jarayonlarini kamaytirib, ogʻriqlarga analgetik taʼsir koʻrsatadi [5]. Bundan tashqari estrogen qon tomirlardagi turli yalligʻlanish jarayonlarini kamaytirishga ham taʼsir qiladi [7].

Oʻtkazilgan tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, progesteron gormoni trigeminovaskulyar tizimda notsitseptiv faollikni pasaytirish, neyrogen shish va prostoglandinlar ishlab chiqarilishini kamaytirish orqali himoya rolini oʻynaydi [2,3,9].

Testosteron gormoni ayollarda M kechishida rol oʻynashi mumkinligi haqida bir nechta tadqiqotlar mavjud [9,27]. Glaser va boshqalar 3 oy davomida teri osti implantatsiyasi orqali doimiy testosteron terapiyasi migrenli bemorlarning 92 foizida bosh

og'rig'ining yaxshilanishiga olib kelganligini ko'rsatdi [31]. Hayzga bog'liq bo'lgan migren xurujlari hayz ko'rishdan oldingi esterogen darajasining pasayishi bilan qo'zg'atiladi [36]. Ushbu gipotezani tasdiqlash uchun esterogen in'eksionalari hayz ko'rishdan oldin mushak ichiga yuborilgan va bu migren hurujlari boshlanishini kechiktirgan [32]. Aksincha, progesteron in'eksionalari esa faqat hayz ko'rishni kechiktirishga olib kelgan, ammo migren xurujlariga ta'sir qilmagan [31,32]. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, esterogenning pasayishi M ni qo'zg'atishi mumkin [1]. Qizig'i shundaki, migrenli ayollarda M bo'lmaganlarga qaraganda esterogen darajasi tezroq pasayadi [4]. Hayz ko'rgan migrenli 85 nafar ayol bemor bilan olib borilgan bir retrospektiv tadqiqotda, 35,3 foiz holatda migren bosh og'rig'i hayz ko'rishning oxiriga kelib, esterogen tushganidan bir necha kun o'tgach boshlanganini xabar qildi. Mualliflarning faraziga ko'ra, bu turdagi migren bosh og'rig'i gormonal o'zgarishlar bilan bog'liq emas, balki qon yo'qotish tufayli vaqtinchalik anemiya bilan bog'liq [19,29]. Hayzga bog'liq migrenni gormonal davolash, masalan, esterogen geli yoki transdermal estradiol patchini hayz paytida qo'llash, kamroq tez-tez, qisqaroq va biroq pastroq intensivlikdagi xurujlarga olib kelishi mumkin [8]. Gormonal davolanishni to'xtatgandan keyin esa xurujlar takrorlanishi mumkin [18].

Aurali migren ham erkaklarga nibatan ayollarda ko'p uchraydi. 1988 yildan keyin o'tkazilgan bir qancha tadqiqotlarda aurali migrenning tarqalishi o'rganilganda, ayollar orasida 2,6-10,8 foizni, erkaklar orasida esa 1,2-3,7 foizni tashkil qildi [8]. Aurali migrenda menstrual miredan farqli ravishda esterogen miqdori yuqori ko'rsatkichlarda bo'ladi [19]. Esterogen kortikal sezgirlikni o'zgartiradi va kortikal tarqaladigan depressiya rivojlanishiga hissa qo'shadi. Depressiyaning tarqalish amplitudasi esterogen darajasiga bog'liq [3].

Erkaklarda esa aksincha, migrenning klinik belgilari nisbatan turg'un va keskin o'zgarishsiz bo'ladi, bu ham ayol organizmidagi gormonal o'zgarishlarning migren klinikasiga ta'sirini namoyon qiladi. Aksincha, erkaklarda butun umri davomida migrenning kechishi nisbatan barqaror ko'rinadi, bu esa migren fenotipidagi ayollarda jinsiy gormonlarning o'ziga xos ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi [39].

So'nggi o'n yilliklarda migrenning patofiziologik mexanizmlari bo'yicha olib borilgan chuqur molekulyar, genetik va neyroimaging tadqiqotlari uning murakkabligi va ko'p komponentliligi haqida yangi tushunchalarni shakllantirdi. Endi migren oddiy "qon tomir kasalligi" deb emas, balki **markaziy asab tizimi disfunktsiyasi** sifatida qaralmoqda. Zamonaviy tadqiqotlar migrenning asosiy patofiziologik asoslaridan biri sifatida trigeminal-neurovaskulyar tizimning faollashuvini ko'rsatmoqda. Bu tizim miya qon tomirlari, trigeminal nerv tolalari va ularning yadrolarini o'z ichiga oladi. Trigeminal nerv tizimidan ajralib chiquvchi neuropeptidlar ham migrenni keltirib chiqaruvchi muhim omillardan ekanligi haqida hozirda xorijiy adabiyotlarda keng muhokamaga sabab bo'lmoqda. Trigeminal asab tizimidan CGRP (calcitonin gene-related peptide), substansiya P, PACAP va boshqa neuropeptidlar ajraladi. Ushbu moddalar qon tomirlarni kengaytiradi, atrof to'qimalarda neyrogen yallig'lanishni (neurogenic inflammation) yuzaga keltiradi va og'riq signallarini kuchaytiradi.

CGRP (kalsitoninga bog'liq genetik peptid) — 37 ta aminokislotalardan tashkil topgan, asosan trigeminal tizimda sintezlanadigan kuchli vazodilatator neuropeptiddir. Ikki izoformasi

mavjud: α -CGRP (asosan markaziy asab tizimida), β -CGRP (asosan periferik to'qimalarda). Migren xuruji boshlanishida trigeminal tizim faollashadi. Buni natijasida esa CGRP ajralib chiqadi, oqibatda qon tomirlarning kengayishiga va yallig'lanishga olib keladi. CGRP qon tomirlarni kengaytiradi, bu esa migren og'rig'ining asosiy sababi bo'lgan perivaskulyar yallig'lanishni keltirib chiqaradi. Natijada og'riq reseptorlari (nociceptorlar) faollashadi. CGRP darajasi migren xurujlarida sezilarli miqdorda ortishi xalqaro miqyosda o'tkazilgan bir qancha tadqiqotlarda yuqori bo'lishi isbotlandi. CGRP antagonistlari (gepantlar) va CGRP ga qarshi monoklonal antitanachalar zamonaviy davolashda qo'llanilmoqda. Bu terapiyalar ushbu nazariyaning amaliy tasdiqi bo'lib xizmat qilmoqda va migrenni davolash va oldini olishda yangi davrni boshlab berdi.

Migren patogenezi keyingi o'rinlarda keng o'rganilayotgan neuropeptid — PACAP (Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide). PACAP — bu neuropeptid ham migren patogenezi CGRP bilan bir qatorda muhim rol o'ynaydigan molekula sifatida ilmiy tadqiqotlarda faol o'rganilmoqda. So'nggi yillarda PACAP ning migren bilan bog'liq mexanizmlardagi ishtiroki tobora ko'proq aniqlanmoqda. PACAP - gipofiz adenilatsiklazasini faollashtiruvchi polipeptid — 27 yoki 38 aminokislotalardan iborat bo'lgan neuropeptid bo'lib, PACAP-27 va PACAP-38 shakllari mavjud. Asosan markaziy va periferik asab tizimi, gipofiz, gipotalamus va trigeminal gangliyada uchraydi. Kuchli vazodilatator va proinflammator (yallig'lanishga sabab bo'luvchi) ta'sirga ega. PACAP trigeminal gangliyada CGRP bilan birga ifodalanadi va trigeminal-talamik yo'llarni faollashtiradi, bu esa bosh og'rig'i signalini kuchaytiradi. PACAP qon tomir silliq mushak hujayralaridagi adenilat siklazani faollashtirib, cAMP darajasini oshiradi va bu orqali kuchli vazodilatatsiyaga olib keladi — bu migren og'rig'ining asosiy tarkibiy qismidir. Yallig'lanish mediatorlari (gistamin, prostaglandinlar) ajralishiga sabab bo'ladi. Bu esa neyrogen yallig'lanishga olib keladi. Migren paytida meningeal qon tomirlarda PACAP darajasi oshadi, bu tomirlarni kengaytiradi va og'riq signalini kuchaytiradi. PACAP-38 intravenoz yuborilganda sog'lom odamlarda ham migren xurujiga o'xshash og'riq yuzaga keladi. Migren bilan og'riq bemorlarning plazmasida xuruj vaqtida PACAP darajasi oshganligi aniqlangan. CGRP ga chidamli bemorlarda PACAP yo'li orqali bosh og'rig'i yuzaga kelishi mumkin — bu muqobil patogen yo'l sifatida qaralmoqda. CGRP bilan taqqoslaganda, PACAP reseptorlari ko'proq markaziy asab tizimida joylashgan. Bu esa nevrologik simptomlarga (fotofobiya, fonofobiya, ko'ngil aynishi) kuchliroq ta'sir ko'rsatishi mumkinligini anglatadi.

Ushbu neuropeptidlarning ajralib chiqishi va markaziy asab tizimida yuzaga keladigan neyroiinflammatsiya orasida ham o'zaro bog'liqlik bor ekanligi taxmin qilinmoqda. Bu yondashuvda **inflammasomalar** — ya'ni yallig'lanish jarayonlarini tartibga soluvchi sitozolik oqsillar kompleksi — muhim rol o'ynaydi. Inflammasomalar immunitet tizimi va asab tizimi o'rtasidagi muhim ko'priq bo'lib, migren simptomlarini yuzaga keltirishda va kuchaytirishda ishtirok etishi mumkin.

Adabiyotlarni tahlil qilish jarayonida shunga amin bo'ldikki, migren patogenezi yanada chuqurroq o'rganish uchun tadqiqotlar o'tkazish zarur. Shundan kelib chiqqan holda biz, migren patogenezi o'rganishda zamonaviy nazariyalarga tayangan holda ilmiy tadqiqot ishlari o'tkazishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- Martins L.B., Teixeira A.L. Neurotrophins and Migraine // Elsevier – Vitamins and Hormones. – 2017. – Vol. 104. – P. 453–473. <https://doi.org/10.1016/bs.vh.2016.10.003>
- Martinowich K., Manji H., Lu B. New insights into BDNF function in depression and anxiety // Nat. Neurosci. – 2017. – № 10. – P. 1089–1093.
- Matchar D.B., Harpole L., Samsa G.P. et al. The headache management trial: a randomized study of coordinated care // Headache. – 2008. – № 48. – P. 1294–1310.
- Miller V.M., Duckles S.P. Vascular actions of estrogens: functional implications // Pharmacol Rev. – 2018. – № 60. – P. 210–241.
- Nachit-Ouinekh F., Dartigues J.F., Henry P. et al. Use of the headache impact test (HIT-6) in general practice: relationship with quality of life and severity // European Journal of Neurology. – 2015. – № 12. – P. 189–193.
- Nelson R.F. Testosterone levels in cluster and non-cluster migrainous headache patients // Headache. – 2019. – № 18. – P. 265–267.
- Oh K., Jung K.Y., Choi J.Y. et al. Headaches in Middle-Aged Women during Menopausal Transition: A Headache Clinic-Based Study // Eur Neurol. – 2019. – № 68. – P. 79–83.

8. Olesen J., Gustavsson A., Svensson M. et al. The economic cost of brain disorders in Europe // *Ural'skii meditsinskii zhurnal*. – 2019. – №5. – P. 5–12.
9. Otis J.D. Managing chronic pain: a cognitive-behavioral therapy: therapist guide // 1 st ed. New York. – Oxford University Press – 2017. – P. 114.
10. Pascual J., Lainez M., Baos V. et al. Predictive model for the migraine-ACT questionnaire in primary care // *Curr. Med. Res. Opin.* – 2018.
11. Pavlovic J.M., Akcali D., Bolay H. Sex-related influences in migraine // *J Neurosci Res.* – 2017. – № 95. – P. 587–593.
12. Pavlovic J.M., Allshouse A.A., Santoro N.F. Sex hormones in women with and without migraine: Evidence of migraine-specific hormone profiles // *Neurology*. – 2022. – № 87. – P. 49–56.
13. Quach T.T., Lerch J.K., Honnorat J. Neuronal networks in mental diseases and neuropathic pain: beyond brain-derived neurotrophic factor and collapsin response mediator proteins // *World Journal of Psychiatry*. – 2020. – № 26. – P. 33–42.
14. Rasmussen B.K. (2019) Epidemiology of Headache // *Cephalalgia*. – 2020. – № 15. – P. 45–68.
15. Renan B., Halina D., Antonio L.T. Neurotrophic factors in tension-type headache // *Neuropsychiatr.* – 2021. – Vol. 73(5). – P. 420–424.
16. Ripa P., Ornello R., Degan D. Migraine in menopausal women: a systematic review // *Cephalalgia*. – 2022. – Vol. 7. – P. 773–782.
17. Sarchielli P., Alberti A., Floridi A., Gallai V. Levels of nerve growth factor in cerebrospinal fluid of chronic daily headache patients // *Neurology*. – 2021. – Vol. 57 (1) – P. 132.
18. Silberstein S.D. Sex hormones and headache // *Rev Neurol.* – Paris – 2019. – Vol. 156(4). – P. 30–41.
19. Sheldrick A., Camara S., Ilieva M. et al. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and neurotrophin 3 (NT3) levels in post-mortem brain tissue from patients with depression compared to healthy individuals – a proof of concept study // *Eur. Psychiatry*. – 2019. – Vol. 46. – P. 65–71.
20. Spierings E., Ranke A.H., Honkoop P.C. Precipitating and aggravating factors of migraine versus tension-type headache // *Headache*. – 2013. – № 41. – P. 554–558.
21. Stark R.J., Ravishankar K., Chiang Siow H. et al. Chronic migraine and chronic daily headache in the Asia-Pacific region: a systematic review // *Cephalalgia*. – 2014. – № 33(4). – P. 266–283.
22. Steiner T.J., Stovner L.J., Katsarava Z. et al. The impact of headache in Europe: principal results of the Eurolight project // *J Headache Pain*. – 2014. – № 7. – P. 65–71.
23. Stewart WF, Lipton RB, Chee E et al. Menstrual cycle and headache in a population sample of migraineurs // *Neurology*. – 2016. – № 55. – P. 1517–1523.
24. Stillman M. Steroid hormones in cluster headaches // *Curr Pain Headache*. – 2019. – № 10. – P. 147–152.
25. Stillman M.J. Testosterone replacement therapy for treatment refractory cluster headache // *Headache*. – 2019. – № 46. – P. 925–933.
26. Stovner L.J., Hagen K., Jensen R. et al. The global burden of headache: a documentation of headache prevalence and disability worldwide // *Cephalalgia*. – 2017 – № 27. – P. 193–210.
27. Tanure M.T., Gomez R.S., Hurtado R.C., Teixeira A.L., Domingues R.B. Increased serum levels of brain-derived neurotrophic factor during migraine attacks: a pilot study // *The Journal of Headache and Pain*. – 2014. Vol. 11(5). – P. 427–430. <https://doi.org/10.1007/s10194-010-0233-0>.
28. Tassorelli C., Greco R., Allena M. et al. Transdermal hormonal therapy in perimenstrual migraine: why, when and how? // *Pain and Headache* – 2014. – Vol. 16. – P. 467–473.
29. The International classification of headache disorders (ICHD-3) 3-rd ed. Headache classification committee International Headache Society // *Cephalalgia*. – 2018. – Vol. 38, № 1. – P. 1–211.
30. Thompson S.W., Bennett D.L., Kerr B.J., Bradbury E.J., McMahon S.B. Brain-derived neurotrophic factor is an endogenous modulator of nociceptive responses in the spinal cord // *Headache*. – 2019. – Vol. 11, № 2. – P. 17–20.
31. Van Vliet J.A., Favier I., Helmerhorst F.M. et al. Cluster headache in women: relation with menstruation, use of oral contraceptives, pregnancy, and menopause // *J Neurology and Neurosurgery* – 2019. – Vol. 7, № 1. – P. 281–291. 77:690–692.
32. Vincent K., Tracey I. Sex hormones and pain: the evidence from functional imaging // *Pain and Headache*. – 2018. – Vol. 18, № 1. – P. 396–403.
33. Warnock JK, Cohen LJ, Blumenthal H et al (2017) Hormone-Related Migraine Headaches and Mood Disorders: Treatment with Estrogen Stabilization // *Pharmacotherapy*. – Vol. 37. – P. 120–128.
34. Wei E.P., Moskowitz M.A., Boccalini P. et al. Calcitonin gene-related peptide mediates nitroglycerine and sodium nitroprusside vasodilatation in feline cerebral arterioles // *Cephalalgia Reports*. – 2019. – № 70. – P. 1313.
35. Wessman M., Terwindt G. M., Kaunisto M. Et al. Migraine: a complex genetic disorder // *Lancet Neurol*. – 2017. – Vol. 6. – P. 521–532.
36. Yagihara F., Lucchesi L.M., Smith A.K.A. et al. Primary headache and their relationship with sleep // *Sleep Science*. – 2021. – Vol. 5. – P. 28–32.
37. Zacur H.A. (2016) Hormonal changes throughout life in women // *Headache*. – 2021. – Vol. 46. – P. 49–54;
38. Zivadinov R., Willheim K., Sepic-Grahovac D. et al. Migraine and tension-type headache in Croatia: a population-based survey of precipitating factors // *Cephalalgia*. – 2021. – Vol. 23. – P. 336–343.
39. Zeeberg P., Olesen J., Jensen R. et al. Efficacy of multidisciplinary treatment in a tertiary referral headache centre // *Cephalalgia*. – 2017. – Vol. 25. – P. 1159–1167.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000